

Workshop sea4soCiety „CO₂ Kompensation von touristischen Reisen mit Hilfe von Salzmarschen (und Seegraswiesen) an Nord- und Ostsee“

Wann: Donnerstag, 26.10.2023

Wo: Hamburg

Wer: Interessierte Akteure aus den Bereichen Naturschutz (Nationalparks, Naturparks, NGOs), Politik (z.B. Zuständige für Aktionsplan natürlicher Klimaschutz (ANK), aus touristischen Küstengemeinden (Tourismusmanager o.ä.), oder mit Erfahrung im Voluntary Carbon Market (VCM)

Ziel: Akteure an Nord- und Ostsee, die bereits dabei sind, oder Interesse daran haben touristische Anreisen zu kompensieren anhand von Salzmarschen zusammenzubringen. Ein Ziel ist der Austausch der Akteure in Bezug auf Schwierigkeiten und Möglichkeiten einer Kompensation durch blue carbon Maßnahmen. Ein Endergebnis könnte die Entwicklung einer Roadmap/Manual für Gemeinden sein, die in Zukunft ihren Tourismus CO₂ neutraler gestalten möchten, indem vor Ort kompensiert wird.

Ablauf:

Uhrzeit	TOP	Material	Moderation, Sonstiges
9:30 – 10:00	Begrüßungskaffee	Kaffee, Tee und Snacks; Stehtische	
10:00 – 10:30	T1: Begrüßung, Klärung Ablauf, Vorstellungsrunde	Beamer, Flipchart, Halbkreis	SR
10:30 – 11:15	T2: Inputvorträge mit Fragerunde	Beamer; Halbkreis	MF
11:15 – 12:15	T3: Prozessentwicklung grob	Metaplanwand, Halbkreis	SR und MF
12:15 – 13:15	Mittagspause	Im Restaurant	
13:15 – 14:45	T4: Ausarbeitung Schritte	Gruppenarbeitstische	SR
14:45 – 15:00	Kaffeepause	Kaffee, Tee und Snacks; Stehtische	
15:00 – 15:45	T5: Ergebnispräsentation	Metaplanwand, Halbkreis	SR oder MF
15:45 – 16:00	T6: Abschluss und Ausblick	Halbkreis	SR

T1: Kurze Begrüßung mit grobem zeitlichem Ablauf, Organisatorischem und Ziel des Tages. Hierbei die Verbindung der Teilnehmer untereinander aufzeigen und erklären, wie das Thema des Workshops zustande gekommen ist. Dann ausgedehntere Vorstellungsrunde. Gerne 2-3 Minuten pro Person wer er/sie ist, welche Erfahrungen im Bereich Blue Carbon und/oder CO₂ Zertifizierungen bereits vorhanden sind.

T2: Inputvorträge. Erster Input zu CO₂ Speicherfähigkeit der Salzmarschen (und Seegräser). Mit aktuellen Zahlen und wie diese zustande kommen. Einblicke in Methodik zur Datenerhebung und Auswertung geben, inklusive Unsicherheiten und Fehlerquellen. Zweiter Input zu Carbon Crediting. Was gibt es bisher (VCM vs. ETS). Wie sieht das mit Carbon Credits aus Ökosystemen aus, und wie bei blue carbon? Wer sind die Player? Welche Probleme gibt es und wie könnte man diese lösen? Jeweils Fragemöglichkeiten direkt nach den Vorträgen.

T3: Welche Schritte braucht es um mit Hilfe der Salzmarschen die CO2 Last der touristischen (An-) Reisen zu kompensieren? Welche Erfahrungen habt ihr bisher damit gemacht? Im Halbkreis sammeln. Die Ausarbeitung der einzelnen Schritte folgt nach der Mittagspause. Schritte könnten z.B. sein, die Errechnung der CO2 Last, Findung von Ausgleichsflächen, Erarbeitung von blue carbon Maßnahmen, formeller Zertifizierungsprozess, Vermarktung der Carbon Credits und Öffentlichkeitsarbeit, Monitoring der Flächen. Wie bringen wir societal acceptance mit rein? Wann holt man wen mit ins Boot (z.B. lokale Bevölkerung) bzgl. der Durchführung der Maßnahmen. Die Schritte dann in eine zeitliche Reihenfolge bringen und für T4 zusammenfassen in gleichgroße Blöcke. Sammeln der notwendigen Schritte in Kategorien (anhand der Blöcke für T4, eventuell Planung, Umsetzung, Vermarktung, mit vielleicht dem 4. Block Akteure bzw. mögliche Nutzungskonflikte), mit Hilfe von Zettel, die gepinnt werden.

T4: Gruppenfindung nach Expertise oder Interesse. Bestenfalls 3 Gruppen a 4 Personen oder 4 Gruppen a 3 Personen. Jede Gruppe arbeitet zu einem der Blöcke aus T3. Also z.B. eine Gruppe schaut sich den formellen Zertifizierungsprozess genauer an, eine wie das Monitoring gestaltet werden kann etc. Dafür Materialien vorbereiten und als Hilfsmittel auf die Tische gelegt. Z.B. offizielle Anforderungen der Zertifizierer in ausgedruckt, oder aktuelle Zahlen zu CO2 Speicherung etc. Ausarbeitung kann anhand von Modellregion/Modellgemeinde erarbeitet werden. Wir verallgemeinern dann im Nachgang. Die Ausarbeitung kann als Zeitstrahl bzw. Prozessablauf dargestellt werden.

T5: Für die Vorstellung der Ergebnisse aus den einzelnen Gruppen wird viel Zeit eingeräumt, um diese ausgiebig zu diskutieren und Anmerkungen der anderen Teilnehmer mit aufzunehmen, sowie Unklarheiten und Fragen klären zu können. Wichtig hierbei ist eine genaue Protokollierung, eventuell mit Diktiergerät.

T6: Noch einmal die Ergebnisse entlanggehen und verbinden (Moderator). Erklären, dass das Ganze in eine Art Blaupause/Roadmap verwandelt wird, an der sich eine Gemeinde entlanghangeln kann, die gerne in Richtung CO2-Kompensation von Tourismusreisen gehen möchte. Fragerunde wo noch Unklarheiten geblieben sind, die wir im Nachgang für die Ausarbeitung klären können. Vorschlag von in Kontakt bleiben per Zoom (Ende November) um das Endergebnis zu diskutieren.

Nachgang: Die einzelnen, von den Teilnehmern erarbeiteten Schritte in einen Schritt für Schritt Leitfaden zur CO2 Kompensierung mit Hilfe der Küstenökosysteme formen. Inklusive Tipps und Dingen auf die zu Achten sind. Unsicherheiten benennen, sowie Möglichkeiten diese anzugehen. Länge zwischen 5 und 10 Seiten, inklusive grafischen Darstellungen des Prozesses etc. Zunächst an die Teilnehmer, nach Kommentierungsmöglichkeit der Teilnehmer als Form einer Broschüre (PDF) fertigstellen. Eventuell über die Klimaschutzmanager hierbei gehen.